

“UZBEKISTAN OPEN” XALQARO TURNIRI

Ilmiy rahbar: Po’latov L.T.

Talaba: Orzuyev Sharifiddin

Mirzo Ulug’bek nomidagi

O‘zbekiston Milliy Universiteti

Annotasiya: Butunjahon “Kukkiwon” taekvondo akademiyasi bilan hamkorlikda Markaziy Osiyoda yangi “leadership” imijini yaratish maqsadida tashkil etiladi;

Kalit so’zlar: Taekvondo, ijtimoiy, WT, Kukkiwon, G2

Taekvondo bo‘yicha umumiy o‘rta ta‘lim maktablari o‘quvchilari, shuningdek, o‘rta-maxsus, professional va oliy ta‘lim tashkilotlarining o‘quvchi va talabalari o‘rtasida “Vazir kubogi” musobaqalarini o‘tkazish to‘g‘risidagi takliflari ma‘qullansin. Sportni rivojlantirish vazirligi (Sh.Maxmudov) O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi (O.Qosimov), O‘zbekiston Milliy paralimpiya qo‘mitasi (M.Tashxodjayev), O‘zbekiston taekvondo (WT) assotsiatsiyasi (Sh.Tashmatov), Xalq ta‘limi vazirligi (V.Rajapov), Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi (A.Toshqulov) bilan birgalikda: uch oy muddatda ushbu bandda ko‘rsatilgan musobaqalarga puxta tayyorgarlik ko‘rish va ularni yuqori saviyada o‘tkazish bo‘yicha chora-tadbirlar rejasini tasdiqlasin; ushbu bandda ko‘rsatilgan taekvondo festivali va xalqaro turnirni 2023 yil 1 yanvardan boshlab sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining respublika kalendar rejasiga kiritilishini ta‘minlasin; taekvondo festivali va xalqaro turnirda mahalliy taekvondochilar bilan birgalikda yuqori reytingga ega bo‘lgan xalqaro darajadagi kuchli taekvondochilar, trenerlar va hakamlarning ishtirokini ta‘minlasin; mazkur musobaqalarni o‘tkazish jarayonini mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari hamda boshqa kommunikatsiya manbalarida keng yoritgin. Turizm va madaniy meros vazirligi (B.Ibragimov) yuqoridagi musobaqalarni turistik marshrutlar ob‘ektlari ro‘yxatiga kiritsin, ularga xorijiy va mahalliy turistlarni jalb etish choralarini ko‘rsin. 2022-2024 yillarda taekvondo (WT) sport turini rivojlantirishning maqsadli ko‘rsatkichlari 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. Sportni rivojlantirish vazirligi, Mudofaa vazirligi, O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi, O‘zbekiston taekvondo (WT) assotsiatsiyasining assotsiatsiya tizimida O‘zbekiston taekvondo akademiyasini (keyingi o‘rinlarda – Taekvondo akademiyasi) tashkil etish to‘g‘risidagi taklifiga rozilik berilsin. Belgilansinki, Taekvondo akademiyasi: Butunjahon “Kukkiwon” taekvondo akademiyasi bilan hamkorlikda Markaziy Osiyoda yangi “leadership” imijini yaratish maqsadida tashkil etiladi; Mudofaa vazirligining muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari (tabiiy gaz, elektr, telekommunikatsiya, ichimlik va oqova suv tarmoqlari) mavjud ob‘ektlaridan birida joylashtiriladi. Sportni rivojlantirish vazirligi (A.Ikramov), Mudofaa

vazirligi (B.Kurbanov), O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi (O.Qosimov), O‘zbekiston taekvondo (WT) assotsiatsiyasi (Sh.Tashmatov):

bir oy muddatda Butunjahon “Kukkiwon” taekvondo akademiyasining tavsiyalarini inobatga olib, Taekvondo akademiyasi joylashadigan aniq manzilni belgilasin; 2023 yil 1 sentyabrga qadar Taekvondo akademiyasini innovatsion texnologiyalarga asoslangan, qimmat bo‘lmagan, energiya tejoychi va tez barpo etiladigan yengil konstruksiya va materiallardan qurish ishlarini yakunlasin va foydalanishga topshirsin. Bunda, akademianing binosi va zarur infratuzilmasini barpo etish 2023 yildagi O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturiga kiritiladi. Qurilish vazirligi (B.Zakirov) Taekvondo akademiyasini qurish bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini belgilangan tartibda ekspertizadan o‘tkazsin va qurilish-montaj ishlarining sifatli bajarilishi ustidan davlat nazoratini o‘rnatsin. Quyidagilar Taekvondo akademiyasining asosiy vazifalari etib belgilansin: taekvondo, shu jumladan, parataekvondo (WT) bo‘yicha sportchilar, trenerlar, trener-seleksionerlar, hakamlar va boshqa mutaxassislarning kasbiy mahorati va malakasini oshirish; taekvondo, shu jumladan, parataekvondo (WT) bo‘yicha professional, yuqori malakali sportchilar, trenerlar, trener-seleksionerlar, hakamlar va boshqa mutaxassislarni xalqaro talablar asosida tayyorlashga ko‘maklashish;

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati va internet saytlari

1. *Salamov R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. 1 tom. Darslik. ITA-PRESS. T.-2014*

2. *Salamov R.S. Sport mashg‘ulotlarining nazariy asoslari. 2 tom. Darslik. ITA-PRESS. T.,-2015*

Internet saytlari

1. *www.gov.uz – O‘zbekiston Respublikasi hukumat portali.*

2. *www.lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.*

3. *http://www.Ziyonet.uz.*

4. *Sport.uz.*